
**ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ УЧАЛИНСКОГО
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА (РОССИЯ,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)**

**DYNAMICS OF WOODY VEGETATION FORMATION IN THE AREAS
LOCATED NEAR THE UCHALINSKY MINING AND PROCESSING
PLANT (RUSSIA, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)**

С.Ю. Бахтина¹, А.Р. Тагиров², Ю.А. Янбаев^{1,2}, А.Ю. Кулагин²

¹Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, Россия;

²Уфимский институт биологии Уфимского федерального
исследовательского центра РАН, г. Уфа, Россия

*Ключевые слова: лесовозобновление, промышленные отвалы,
экологические факторы, дистанционное зондирование, NDVI*

При характеристике естественного возобновления лесной растительности в районе расположения Учалинского горно-обогатительного комбината установлены факты разновозрастности деревьев и преобладающего участка сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.), березы повислой (*Betula pendula* Roth) и осины (*Populus tremula* L.). Анализ результатов наземных исследований, а также спутниковых снимков и дистанционного зондирования с применением технологий обработки изображений свидетельствует, что количество подроста сосны (старше 6 лет) и молодняка зависит от лесорастительных условий. Это отражается на разновозрастности и на неравномерности естественного возобновления лесообразующих видов древесных растений.

Для отдельных участков установлено, что в пересчете на 1 га произрастали от 11 до 315 растений (обследованная площадь 45 га, учтено 1291 экземпляров подроста и молодняка) (рисунок, таблица). Следует отметить многочисленное количество всходов растений и естественного возобновления возрастом до 6 лет. Установлено, что в период 2011–2023 гг. естественное возобновление древесных пород на техногенных землях неуклонно возрастает. Количество фотосинтетически активной биомассы в значениях NDVI до 0.1 и 0.1–0.2 (растительность отсутствует или ее практически нет) за указанный период уменьшилось на 28.3 и 26.3%. В то же время показатель NDVI в диапазонах 0.2–0.3 и 0.3–0.4 увеличился на 18.2 и 22.3%.

Обработка данных дистанционного зондирования и анализ показателей NDVI свидетельствует о том, что главный лесорастительный фактор на промышленных отвалах, влияющий на густоту и ход роста подроста сосны и березы, помимо почвенно-грунтовых условий, это уровень освещенности. В целом использование NDVI позволяет выявить закономерности зарастания техногенных ландшафтов в пространстве и во времени, однако при этом не учитывается видовая принадлежность лесообразующих древесных растений.

Таблица. Изменение значений индекса NDVI в 2011 и 2023 гг. на участках естественного лесовозобновления на территориях, расположенных вблизи Учалинского горно-обогатительного комбината

Значение NDVI	Площадь участков, га	
	2011 г.	2023 г.
До 0.1	4.14	2.97
0.1-0.2	8.55	6.30
0.2-0.3	9.90	11.07
0.3-0.4	12.51	15.30
0.4-0.5	7.20	7.02
0.5-0.6	0.45	0.09

Рисунок. Формирование и дифференциация растительного покрова на территории, расположенной вблизи Учалинского горно-обогатительного комбината в 2011 (А) и 2023 гг. (Б) по нормализованному относительному индексу NDVI. Спутниковый снимок Sentinel-2, UTM Zone 40, облачность – 0%. Размер одного пикселя 10×10 м.

Длительность процессов зарастания отражается на пространственном распределении подроста сосны обыкновенной. В ближайшие годы процесс формирования лесных насаждений усилится благодаря вступлению значительной части деревьев сосны и березы в возраст плодоношения.

DOI: 10.5281/zenodo.17048546

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

